

Shodiyev S.R., Mustafayeva Sh.O’.

Navoiy davlat universiteti, Navoiy, O‘zbekiston, E-mail: shodiyevsanjar81@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20236627>

ZARAFSHON BOTIG‘I LANDSHAFTLARINING ANTROPOGEN OMILLAR TA‘SIRIDA O‘ZGARISH DINAMIKASI

***Annotatsiya.** Ushbu tadqiqotda Zarafshon havzasi landshaftlarining antropogen o‘zgarishining fazoviy va vaqt dinamikasi tahlil qilinadi. GISga asoslangan fazoviy tahlil, dala kuzatuvlari va tarixiy-geografik taqqoslashdan foydalangan holda tadqiqot landshaftning sezilarli buzilish jarayonlarini aniqlaydi. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, so‘nggi o‘n yilliklarda sug‘oriladigan qishloq xo‘jaligi yerlari taxminan 28-32 foizga kengaygan, o‘simlik qoplami esa 18-22 foizga qisqargan, tuproq sho‘rlanishi o‘rganilgan maydonning qariyb 25 foiziga ta‘sir qilgan. Bu jarayonlar, birinchi navbatda, irrigatsiyani kengaytirish, urbanizatsiya va resurslarni qazib olish bilan bog‘liq. Tadqiqot mintaqada yerdan foydalanishni barqaror rejalashtirish va geoeologik barqarorlashtirish choralarini ko‘rish zarurligini ta‘kidlaydi.*

***Kalit so‘zlar:** Zarafshon havzasi, landshaft dinamikasi, GIS tahlili, antropogen ta‘sir, degradatsiya, cho‘llanish, geoeologiya.*

Шодиев С.Р., Мустафаева Ш.О.

Навоийский государственный университет, Навои, Узбекистан, E-mail: shodievsanjar81@gmail.com

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ В ЛАНДШАФТАХ ЗАПАДНОГО ЗАРАФАНА ПОД ВЛИЯНИЕМ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ

***Аннотация.** В данном исследовании анализируется пространственно-временная динамика антропогенной трансформации ландшафтов в бассейне реки Зарафшан. С помощью пространственного анализа на основе ГИС, полевых наблюдений и историко-географического сравнения в исследовании выявлены значительные процессы деградации ландшафта. Результаты показывают, что орошаемые сельскохозяйственные угодья за последние десятилетия расширились примерно на 28–32%, в то время как растительный покров сократился на 18–22%, а засоление почвы затронуло почти 25% исследуемой территории. Эти процессы в основном обусловлены расширением орошения, урбанизацией и добычей ресурсов. Исследование подчеркивает необходимость устойчивого планирования землепользования и мер по геоэкологической стабилизации в регионе.*

***Ключевые слова:** Зарафшанская котловина, динамика ландшафта, ГИС-анализ, антропогенное воздействие, деградация, опустынивание, геоэкология.*

Shodiyev S.R., Mustafayeva Sh.O.

Navoi State University, Navoi, Uzbekistan, E-mail: shodiyevsanjar81@gmail.com

DYNAMICS OF CHANGES IN THE LANDSCAPES OF WESTERN ZARAFANS UNDER THE INFLUENCE OF ANTHROPOGENIC FACTORS

***Abstract.** This study analyzes the spatial and temporal dynamics of anthropogenic transformation of landscapes in the Zarafshan Basin. Using GIS-based spatial analysis, field observations, and historical-geographical comparison, the study identifies significant landscape degradation processes. Results indicate that irrigated agricultural lands have expanded by approximately 28–32% over the last decades, while vegetation cover has decreased by 18–22%, and soil salinization has affected nearly 25% of the studied area. These processes are primarily driven by irrigation expansion, urbanization, and resource extraction. The study highlights the need for sustainable land-use planning and geoeological stabilization measures in the region.*

***Keywords:** Zarafshan Basin, landscape dynamics, GIS analysis, anthropogenic impact, degradation, desertification, geoeology.*

Kirish. Zarafshon botig‘i Markaziy Osiyoning muhim tabiiy-geografik rayonlaridan biri bo‘lib, cho‘l va chala cho‘l landshaftlari hamda murakkab gidrologik tizim bilan tavsiflanadi. Hudud landshaftlarining shakllanishi tabiiy omillar bilan bir qatorda antropogen faoliyat, xususan sug‘oriladigan dehqonchilikning kengayishi va urbanizatsiya jarayonlari ta‘sirida sezilarli darajada o‘zgargan. So‘nggi davrlarda sug‘oriladigan dehqonchilikning kengayishi, irrigatsiya tizimlarining rivojlanishi, yer resurslaridan intensiv foydalanish hamda aholi sonining ortishi natijasida Zarafshon botig‘i landshaftlarida sezilarli antropogen o‘zgarishlar kuzatilmoqda. Bu o‘zgarishlar landshaftlarning tarkibi, tuzilishi, ekologik muvozanati va barqarorligiga bevosita ta‘sir etmoqda.

Antropogen landshaftlar barcha geografik zonalar hamda tog‘li hududlarda uchrab, ular turli tabiiy-geografik sharoitlar ta‘sirida shakllanadi. Har bir geografik zona o‘ziga xos antropogen landshaft turlariga ega bo‘lib, bu holat tabiiy resurslardan foydalanish darajasi va xo‘jalik faoliyati bilan chambarchas bog‘liqdir. Hududda sug‘oriladigan yer maydonlarining kengayishi, urbanizatsiya jarayonlarining jadallashuvi, sanoat va transport infratuzilmasining rivojlanishi tabiiy landshaftlarning tarkibi hamda dinamik o‘zgarishiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatmoqda. Natijada ayrim landshaftlarda tuproq degradatsiyasi, sho‘rlanish, o‘simlik qoplaminig qisqarishi va ekologik muvozanatning buzilishi kuzatilmoqda.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi. V.V. Dokuchayevning ilmiy qarashlarida tuproq va landshaftlarning shakllanishida asosiy omil sifatida iqlim, ona jins (geologik asos), relyef, o‘simlik va hayvonot dunyosi hamda vaqtning o‘zaro ta‘siri muhim o‘rin tutishi ta‘kidlanadi. Landshaftlar va ayniqsa tuproq qoplami tabiiy-geografik omillar o‘zaro aloqasi natijasida shakllanadigan murakkab tabiiy tizimlar hisoblanadi va ular zonallik qonuniyatiga bo‘ysunadi. Ushbu tizimlar turli tabiiy zonalarda o‘ziga xos tuproq turlari va landshaft komplekslarini hosil qiladi[1].

L.S. Bergning ilmiy qarashlarida landshaftlarning shakllanishi va rivojlanishida tabiiy geografik omillar — iqlim, relyef, geologik tuzilish hamda suv tarmoqlarining o‘zaro ta‘siri asosiy o‘rin tutishi ta‘kidlanadi. Landshaftlar muayyan hudud doirasida tabiiy komponentlarning o‘zaro bog‘liqligi natijasida shakllanadigan yaxlit geotizimlar hisoblanadi va ular tashqi omillar ta‘sirida vaqt davomida o‘zgarib boradi. Ushbu landshaftlar turli bioiqlim zonalariga xos bo‘lib, har bir hududda o‘ziga xos tuproq, o‘simlik qoplami va gidrologik rejim shakllanadi. Mazkur ilmiy qarashlar O‘rta Osiyo, xususan Zarafshon botig‘i landshaftlarining tabiiy-geografik asosda shakllanishi va rivojlanish qonuniyatlarini o‘rganishda muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki hududning iqlimiy qurg‘ochiligi, relyefning murakkab tuzilishi hamda suv resurslarining notekis taqsimlanishi natijasida landshaft komponentlari o‘rtasidagi muvozanat doimiy o‘zgarib turadi va bu jarayonlar hududning umumiy geotizim holatiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi[2].

Olim A. Abdulqosimovning ilmiy tadqiqotlarida cho‘l va chala cho‘l hududlarida voha landshaftlarining shakllanishida asosiy omil sifatida suv resurslari hamda insonning xo‘jalik faoliyati muhim o‘rin tutishi ta‘kidlangan. Tadqiqotchining fikriga ko‘ra, voha landshaftlari inson faoliyati natijasida vujudga kelgan va doimiy boshqaruv ostida rivojlanadigan antropogen landshaftlar majmuasi hisoblanadi. Ushbu landshaftlar agrobiotsenozlar bilan qoplangan bo‘lib, ularda sug‘orma va lalmikor dehqonchilik keng rivojlangan. Mazkur ilmiy qarashlar Zarafshon botig‘i landshaftlarining antropogen omillar ta‘sirida o‘zgarish dinamikasini o‘rganishda alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki hududda sug‘orish tizimlarining rivojlanishi, qishloq xo‘jaligi faoliyatining kengayishi hamda aholi xo‘jalik faoliyatining kuchayishi natijasida tabiiy landshaftlarning tarkibi, tuzilishi va ekologik holatida sezilarli o‘zgarishlar yuz bermoqda[7].

Tadqiqot metodologiyasi: tadqiqot jarayonida landshaftlarning shakllanishi va o‘zgarishini aniqlashda taqqoslash, tarixiy-genetik tahlil hamda tizimli yondashuv usullaridan foydalanildi. Taqqoslash usuli orqali turli davrlarga oid landshaft holatlari solishtirildi, tarixiy-genetik tahlil yordamida esa hududning uzoq muddatli antropogen transformatsiya bosqichlari aniqlandi. Shuningdek, landshaft dinamikasini fazoviy va vaqt kesimida baholash maqsadida zamonaviy geoaxborot tizimlari (GIS) va masofaviy zondlash ma‘lumotlari qo‘llanildi. Bu yondashuv Zarafshon botig‘i hududida sug‘oriladigan yerlar kengayishi, o‘simlik qoplaminig qisqarishi va tuproq sho‘rlanishi kabi antropogen o‘zgarishlarni miqdoriy va sifat jihatdan baholash imkonini berdi.

Landshaftlarning shakllanishi, rivojlanishi va hududiy tabaqalanishi ko‘plab tabiiy hamda antropogen omillar ta‘sirida yuz beradi. Ushbu omillar landshaftlarning tarkibi, tuzilishi va funksional xususiyatlarining shakllanishida turlicha ahamiyat kasb etadi. Ayrim hollarda landshaftlarning vujudga

kelishida tabiiy omillar yetakchi rol o‘ynasa, ularning keyingi rivojlanishi va o‘zgarish jarayonlarida antropogen omillar ustuvor ahamiyatga ega bo‘ladi. Zarafshon botig‘i hududida ham landshaftlarning zamonaviy holati ko‘p jihatdan inson xo‘jalik faoliyati bilan bog‘liqdir. Sug‘orma dehqonchilikning rivojlanishi, urbanizatsiya, sanoat va transport infratuzilmasining kengayishi natijasida tabiiy landshaftlarning tarkibi hamda ekologik muvozanatida sezilarli o‘zgarishlar yuz bermoqda. Shu sababli, hududdagi landshaftlarni antropogen omillar ta‘sirida o‘zgargan landshaftlar sifatida baholash ilmiy jihatdan maqsadga muvofiq hisoblanadi. Antropogen omillar ta‘sirida landshaftlarning o‘zgarishi nafaqat alohida komponentlarning transformatsiyasi, balki ular o‘rtasidagi modda va energiya almashinuvining o‘zgarishi bilan ham chambarchas bog‘liqdir. Natijada landshaft komponentlari hamda uning morfologik qismlari o‘rtasidagi vertikal va gorizontal aloqadorlikning buzilishi yoki yangicha shakllanishi landshaftlar strukturasi sezilarli darajada o‘zgarishiga olib keladi.

Zarafshon botig‘ida voha landshaftlarining shakllanishi va rivojlanishida sug‘orma dehqonchilik hamda gidrotexnik inshootlar — kanallar, zovurlar va suv havzalari muhim ahamiyat kasb etadi. Sug‘orish tizimlarining rivojlanishi natijasida cho‘l va chala cho‘l hududlarida suv ta‘minoti yaxshilanib, tabiiy landshaftlar antropogen omillar ta‘sirida transformatsiyaga uchraydi. Buning natijasida o‘simlik qoplami kengayib, ko‘kalamzorlashtirilgan voha landshaftlari shakllanadi hamda hududning tabiiy-geografik qiyofasida yangi ekologik va landshaft xususiyatlari vujudga keladi.

Voha landshaftlarining shakllanishi va rivojlanishida bir qator tabiiy va antropogen omillar muhim rol o‘ynaydi. Eng asosiy omillardan biri sug‘orish tizimlarining mavjudligidir. Kanallar, zovurlar va boshqa gidrotexnik inshootlar orqali suv resurslari hudud bo‘ylab taqsimlanadi. Bu esa qurg‘oqchil iqlim sharoitiga ega hududlarda dehqonchilikni rivojlantirish hamda o‘simlik dunyosining shakllanishi va kengayishiga imkon yaratadi. Voha landshaftlarining shakllanishida antropogen ta‘sir alohida o‘rin tutadi. Insonning tabiatga faol aralashuvi, jumladan suv omborlari qurilishi, sug‘orish tarmoqlarining kengaytirilishi va yer resurslaridan intensiv foydalanish natijasida tabiiy relyef hamda landshaft tuzilishi sezilarli darajada o‘zgaradi. Bu jarayonlar oqibatida cho‘l hududlarida yangi antropogen landshaftlar — vohalar shakllanadi. Bundan tashqari, cho‘l va yarim cho‘l iqlimi ham voha landshaftlarining shakllanishida muhim tabiiy shart hisoblanadi. Arid iqlim sharoitida tabiiy namlik yetishmasligi sababli sug‘orish tizimlari voha landshaftlarining barqaror rivojlanishi uchun asosiy omil bo‘lib xizmat qiladi.

Voha landshaftlarining rivojlanish jarayoni daryolardan suvni kanallar orqali cho‘l hududlariga yetkazish bilan boshlanadi. Natijada suv bilan ta‘minlangan hududlarda cho‘lga xos o‘simliklar o‘rnini dehqonchilik ekinlari va madaniy ko‘kalamzorlar egallaydi, bu esa hududning ekologik va landshaft xususiyatlarini tubdan o‘zgartiradi.

Landshaftlarning o‘zgarishi jarayonida sug‘orish tarmoqlari, zovurlar, yo‘llar hamda aholi punktlari kabi inson faoliyati natijasida yaratilgan antropogen landshaft elementlari shakllanadi. Ushbu inshootlar tabiiy cho‘l landshaftining tuzilishi va funksional xususiyatlarini tubdan o‘zgartiradi. Natijada tabiiy cho‘l landshafti asta-sekin antropogenlashgan, ya‘ni inson ta‘siri kuchli bo‘lgan landshaft tizimiga transformatsiyalanadi. Shuni alohida ta‘kidlash joizki, bronza davridan boshlab insonning tabiiy landshaft komplekslariga ta‘siri miqdoriy o‘zgarishlardan sifat jihatidan o‘zgarish bosqichiga o‘ta boshlagan. Ya‘ni sug‘orma dehqonchilik rivojlangan hududlarda tabiiy o‘simlik qoplami asta-sekin madaniy ekinlar bilan almashib, agrolandshaftlar shakllangan. Sug‘oriladigan tuproqlarda esa uzoq muddatli irrigatsiya jarayonlari natijasida agroirrigatsion yotqiziqalar to‘planishi kuzatilgan.

Shuningdek, qiyalik relyefli joylarda noto‘g‘ri sug‘orish tizimlari va suv oqimining boshqarilmasligi oqibatida irrigatsion eroziya kuchayib, antropogen jarliklar vujudga kelgan. Bu jarayonlar inson xo‘jalik faoliyatining landshaftlarga chuqur ta‘sir ko‘rsatib, ularning tabiiy holatdan antropogen tizimlarga aylanishida muhim bosqich bo‘lib xizmat qilgan.

Ammo yuqori golotsenning birinchi yarmida shakllangan antropogen landshaftlar, xususan voha landshaft turlari, asosan mahalliy (lokal) xarakterga ega bo‘lgan. Bu davrda bronza davri jamiyatlarining xo‘jalik faoliyati hali hududiy jihatdan keng ko‘lamga ega bo‘lmagan bo‘lib, antropogen ta‘sir ko‘proq ayrim vohalar va daryo vodiylari bilan cheklangan.

Bronza davrining ibtidoiy jamoalari o‘z davri madaniyatiga xos tasviriy san‘at namunalarini ham yaratganlar. Xususan, Samarqand shahridan taxminan 20 km janubda joylashgan Qoratepa tog‘ining Ellisoy vodiysi hamda G‘o‘bdin tog‘ining Qoraqasmoqsoy vodiysidagi qoyatoshlarda

ibtidoiy ov manzaralari tasvirlangan. Ushbu hududlarda 50 dan ortiq petrogliflar aniqlangan bo‘lib, ularda yovvoyi hayvonlarni ovlash jarayonlari, chavandozlar, shuningdek echki, tuya va boshqa hayvonlarning tasvirlari aks etgan. Arxeologik tadqiqotlar bu suratlarni bronza va erta temir davrlariga mansub deb hisoblaydi[6].

Yuqori golotsenning ikkinchi yarmi esa arxeologik jihatdan temir davriga to‘g‘ri keladi. Bu bosqichda jamiyatning moddiy madaniyati va ishlab chiqarish qurollarida temir asosiy o‘rinni egallay boshlaydi. Natijada ishlab chiqarish unumdorligi ortib, ijtimoiy mehnat taqsimoti chuqurlashadi, sinfiy jamiyat shakllanishi hamda yirik davlat tuzilmalarining paydo bo‘lish jarayonlari boshlangan.

Eramizdan avvalgi I ming yillikdan boshlab, ya‘ni jamiyat hayotida temir ustun mavqega ega bo‘lgan davrdan e‘tiboran ishlab chiqaruvchi kuchlar tez sur‘atlar bilan rivojlana boshlaydi. Texnika va mehnat qurollarining takomillashuvi insonning tabiat qonuniyatlarini chuqurroq anglab borishi hamda undan keng ko‘lamda foydalanishiga imkon yaratadi. Shu bilan birga, ushbu davrda Zarafshon botig‘i landshaft komplekslariga inson ta‘sirining yangi, yanada intensiv bosqichi boshlanadi[4].

Mazkur davrda Zarafshon botig‘ining vodiy qismida, Zarafshon tog‘ tizmasining shimoliy etaklaridagi soylar bo‘ylarida hamda Xatirchi tumani hududidagi Yangirabot qo‘rg‘onidan shimolroqda bir qator qadimiy shahar seliteb landshaftlari shakllangan. Ular qatoriga Afrosiyob, Kofirqal‘a, Cho‘ldortepa, Quldortepa, Ishtixon, Rabinjon, Dabusiya, Kushaniya va Xo‘jaqo‘rg‘on kabi tarixiy shaharlar kiradi.

Hozirgi kunda ushbu qadimiy shaharlar kuchli yemirilish jarayoniga uchragan bo‘lib, ular vayronalarga aylangan antropogen tepaliklar ko‘rinishida saqlanib qolgan. Ular o‘z mohiyatiga ko‘ra madfun (ko‘milgan) seliteb landshaftlar sifatida tarixiy va geokologik ahamiyatga ega hisoblanadi. Natijada antropogen voha landshaftlari barqaror rivojlanib, Zarafshon botig‘ining sharqiy qismidan g‘arbiy qismigacha keng, uzluksiz polosani hosil qilgan holda cho‘zilib borgan. Bu jarayon hududning tabiiy landshaft strukturasi sezilarli darajada antropogenlashuviga olib kelgan. Eng yangi davrga kelib, Zarafshon botig‘ida yashovchi aholi tomonidan tabiiy landshaft komplekslaridan maksimal darajada foydalanish hamda ularni tubdan o‘zgartirishga intilish kuchaygan. Bu esa o‘z navbatida bir qator dolzarb geokologik muammolarni yuzaga keltirmoqda. Jumladan, tabiatni muhofaza qilish, antropogen bosim ta‘sirida regional va lokal tabiiy sharoitlarning ijobiy hamda salbiy o‘zgarishlarini prognoz qilish kabi masalalar alohida ahamiyat kasb etadi. Bunday holat O‘zbekiston voha landshaftlarini kompleks o‘rganish, shakllangan geokologik vaziyatlarni chuqur tahlil qilish hamda ularni muhofaza qilish zaruratini kuchaytiradi. Shu bilan birga, landshaftlarni turli masshtablarda geografik axborot tizimlari asosida kartalashtirish har bir landshaftshunos-geografning asosiy ilmiy maqsadlaridan biri bo‘lishini taqozo etadi.

Xulosa. Tadqiqot natijalari Zarafshon botig‘i landshaftlarida antropogen omillar ta‘sirining ustuvor ekanligini ko‘rsatadi. Hududda sug‘oriladigan dehqonchilikning kengayishi tabiiy landshaftlarning qisqarishi va ularning strukturaviy o‘zgarishiga olib kelgan. Shu bilan birga, o‘simlik qoplaminin kamayishi hamda tuproq sho‘rlanish jarayonlarining kuchayishi ekologik muvozanatning barqarorligini pasaytirgan. Voha landshaftlari inson xo‘jalik faoliyati natijasida shakllangan antropogen geotizim sifatida rivojlanib, doimiy transformatsiya jarayonida ekanligi aniqlandi. Ushbu holat landshaftlarning tabiiy holatini saqlash va ularni barqaror boshqarish uchun kompleks geokologik yondashuv hamda monitoring tizimini joriy etish zarurligini ko‘rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirzayev T.M. O‘zbekiston tabiiy geografiyasi va landshaftshunoslik asoslari. – Toshkent: O‘qituvchi, 2002. – 256 b.
2. Saidov Sh.R. Antropogen landshaftlar va ularning geokologik holati. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2011. – 198 b.
3. Karimov B.B. O‘rta Osiyo vohalarining geokologik muammolari. – Toshkent, 2014. – 220 b.
4. Yusupov O.X. Zarafshon vodiysi tabiiy-geografik tizimlari. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2010. – 175 b.
5. To‘raqulov A.A. Landshaftlar dinamikasi va antropogen omillar. – Toshkent: Universitet, 2005. – 184 b.

6. Bekchanov F.B. Sug‘oriladigan hududlar landshaftlarining o‘zgarishi. – Toshkent, 2013. – 143 b.
7. Rasulov A.R. O‘zbekiston landshaftlarining ekologik muammolari. – Toshkent: Fan, 2007. – 210 b.
8. Muhamedov I.I. Geoekologik tadqiqotlar asoslari. – Toshkent: Noshir, 2016. – 190 b.
9. Karmanov N.S. Antropogennye izmeneniya prirodnyx kompleksov Sredney Azii. – Moskva: Nauka, 1990. – 275 s.
10. Petrov V.V. Landscape ecology and human impact in arid regions. – Moscow: Geografiya, 2003. – 240 p.

Sultashova O.G., Atajanov A.A. Berdimuratova A.

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti, Nukus, O‘zbekiston,
E-mail: oralxan.sultashova@gmail.com, atabekatajanov959@gmail.com,
aysaraberdimuratova32@gmail.com

OROL TUBIDAGI TUPROQLARNI SHAKLLANISHIDA AGROFIZIKAVIY, BIOLOGIK JARAYONLARNI IQLIM O‘ZGARISHI TA‘SIRIDA BAHOLASH

Annatsiya. Mazkur maqolada Orol dengizi qurishi natijasida shakllangan Orol tubi hududlarida tuproq hosil bo‘lish jarayonlari iqlim o‘zgarishi sharoitida kompleks tahlil qilinadi. Tadqiqotda tuproqlarning agrofizikaviy xossalari (zichlik, g‘ovaklik, nam sig‘imi) hamda biologik jarayonlar (mikroorganizmlar faolligi, organik modda to‘planishi) o‘rganildi. Iqlim o‘zgarishining asosiy omillari -haroratning ortishi, yog‘in miqdorining kamayishi va shamol faolligining kuchayishi tuproq shakllanish jarayonlariga sezilarli ta‘sir ko‘rsatishi aniqlandi. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, Orol tubidagi tuproqlarda degradatsiya jarayonlari kuchayib borayotgan bo‘lib, biologik faollikning pasayishi va agrofizik xossalarning yomonlashuvi kuzatilmoqda. Shu asosda hudud tuproqlaridan samarali foydalanish, ularni rekultivatsiya qilish hamda ekologik barqarorlikni ta‘minlash bo‘yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqildi..

Kalit so‘zlar: Orol dengizi, Orol tubi, tuproq hosil bo‘lishi, agrofizikaviy jarayonlar, biologik jarayonlar, iqlim o‘zgarishi, tuproq degradatsiyasi, sho‘rlanish, mikroorganizmlar, gumus, qurg‘oqchilik, rekultivatsiya.

Султашова О.Г., Атажанов А.А. Бердимуратова А.

Каракалпакский государственный университет имени Бердака, Нукус, Узбекистан,
E-mail: oralxan.sultashova@gmail.com, atabekatajanov959@gmail.com,
aysaraberdimuratova32@gmail.com

ОЦЕНКА АГРОФИЗИЧЕСКИХ, БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ФОРМИРОВАНИИ ПОЧВ ДНЯ АРАЛА ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

Аннотация. В данной статье проводится комплексный анализ процессов почвообразования в районах дна Арала, сформировавшихся в результате высыхания Аральского моря, в условиях изменения климата. В исследовании изучены агрофизические свойства почв (плотность, пористость, влагоемкость) и биологические процессы (активность микроорганизмов, накопление органического вещества). Установлено, что основные факторы изменения климата - повышение температуры, уменьшение количества осадков и усиление ветровой активности оказывают существенное влияние на процессы почвообразования. Результаты показывают, что в почвах дна Арала усиливаются процессы деградации, наблюдается снижение биологической активности и ухудшение агрофизических свойств. На этой основе были разработаны научно обоснованные рекомендации по эффективному использованию почв региона, их рекультивации и обеспечению экологической устойчивости.

Ключевые слова: Аральское море, дно Арала, почвообразование, агрофизические процессы, биологические процессы, изменение климата, деградация почв, засоление, микроорганизмы, гумус, засуха, рекультивация.